

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 20, sveska 4, oktobar-decembar 2022.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik: Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora: Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Mr sc. dr Evica Simonović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Dr Radomir Mitić,
Dr Dragan J. Jovanović,
Dr Vladimir Marković,
Dr Goran Mladenov,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Kocić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Zoran Janković,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Doc. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Doc. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor: Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik: Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

153. Utvrđivanje optimalnog protokola za CT pregled za dijagnozu oboljenja pojedinih regija

Determination of the optimal protocol for CT scan for the diagnosis of diseases of certain body part

*Arta Kamberi, S. Kamberi,
L. Kamberi, E. Antić*

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

165. Ascites kao diferencijalno dijagnostički problem u kliničkoj praksi

Ascites as a differential diagnostic problem in clinical practice

*Danijela Cvetanović,
G. Z. Cvetanović, N. Dimitrijević*

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

171. Posttraumatski osteoartritis skočnog zgloba – naša iskustva

Post traumatic osteoarthritis of the ankle joint - our experiences

*Marko D. Mladenović, I. Lalić, N. Lalić,
M. Bojović, P. Stojiljković, S. Babić, A. Krstić*

176. Značaj određivanja D-dimera kod covid-19 pacijenata

Significance of D-dimer determination in covid-19 patients

Danijela Ristić Georgijev, J. Zdravković

184. Kovid 19 i gojaznost

Covid 19 and obesity

Ivona Milenković

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

189. Definitivni tretman pseudoartroze središnjeg dela nadlaktice ilizarovljevim aparatom nakon neuspešnog lečenja intramedularnim klinom

Definitive treatment of pseudarthrosis of the central part of the upper arm with the Ilizarov apparatus after unsuccessful treatment with an intramedullary wedge

*Ivica Lalić, V. Harhaji, O. Dulić,
M. Bjelobrck, N. Janjić, N. Lalić,
M. Bojović, M. Mladenović, A. Krstić*

EDUKACIONI RADOVI

EDUCATIONAL ARTICLES

199. Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti: uloga nefarmakološkog tretmana u kontroli dislipidemije

Primary prevention of cardiovascular diseases: the role of non-pharmacologic treatment in control of dyslipidemia

Anita Prokić, Đ. Dimitrijević, D. Tončić

IN MEMORIAM

Uputstvo autorima

Instructions to authors

STRUČNI RADovi

Primljeno: 25. X 2022.

Prihvaćeno: 8. XII 2022.

POSTTRAUMATSKI OSTEOARTRITIS SKOČNOG ZGLOBA –
NAŠA ISKUSTVAMarko D. Mladenović¹, Ivica Lalić², Nensi Lalić³, Marko Bojović³, Predrag Stojiljković⁴,
Strahinja Babić⁵, Andrija Krstić⁶¹ Univerzitski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija² Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija³ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica, Odeljenje pulmološke onkologije, Vojvodina, Srbija⁴ Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija⁵ Univerzitet u Nišu, Medinski fakultet, Niš, Srbija⁶ Opšta bolnica Leskovac, Služba za ortopediju i traumatologiju, Leskovac, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Posttraumatski osteoartritis (PTOA) se razvija sekundarno u odnosu na traumu skočnog zgloba sa kliničkim znacima bola i disfunkcije koji često zaostaju godinama za početnim povredama. To je progresivna i iscrpljujuća bolest koja stvara društveno i ekonomsko opterećenje i nosi značajne fizičke i psihološke posledice, a pogađa oko 10% svetske populacije. Trauma skočnog zgloba izaziva akutnu povredu, a potom nastaje hronično abnormalno opterećenje zgloba. Akutno mehaničko oštećenje ima veliki efekat na hrskavicu, može izazvati mikrooštećenje, prelom hrskavice ili osteohondralni prelom.

Materijal i metode: Sproveli smo retrospektivnu studiju uključujući sve pacijente operisane na Klinici za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu za period od januara 2013. do januara 2020. godine, a zbog preloma maleolusa koji su lečeni ORIF-om. Sve bolesnike smo pratili posle jedne i više godina od operacije, radili smo Rtg snimak, a stepen osteoartritisa skočnog zgloba smo određivali korišćenjem Kellgren-Lawrenceove skale.

Rezultati: Bilo je 184 bolesnika koji su uključeni u ovu studiju, a za analizu i praćenje, ostalo je 53 (29%) pacijenta. Po Kellgren-Lawrenceovoj skali, stepen 3 je registrovan kod 16, a stepen 4 kod 5 pacijenata. Ova grupa pacijenata imala je prelom medijalnog i posteriornog maleolusa, dislocirani tip B i C po Weberu.

Diskusija: Skočni zglob grade plafon duge tibije i talus, on je kompaktan i mali, pa sila udara može se rasporediti samo na malu zapreminu kosti. Mali volumen i tanka hrskavica talusa su objašnjenje zašto su osteohondralni defekti češći na talarnoj kupoli nego na tibijalnom plafonu. Na talusu nastaju lezije hrskavice ili mikrofrakture u subhondralnoj kosti kada je izložen jakom udaru. Tip preloma skočnog zgloba određuje incidencu osteohondralnih lezija u zglobu. Najlošiju prognozu za razvoj PTOA imaju anterolateralne lezije talusa sa lateralnim maleolusom i lezije medijalnog maleolusa. Hronična promena mehanike skočnog zgloba i neujednačena distribucija kontaktnog stresa sa vremenom dovodi do kumulativnog efekta koji se ogleda u degeneraciji hrskavice i razvoju PTOA.

Zaključak: Mehanički faktori u vidu primarnog udara ili zbog nestabilnosti i nekongruencije su glavni induktori PTOA.

Ključne reči: skočni zglob, povreda, osteoartritis, hrskavica.

SUMMARY

Introduction: Posttraumatic osteoarthritis (PTOA) develops secondary to ankle trauma, with clinical signs of pain and dysfunction often lagging years after the initial injury. It is a progressive and debilitating disease that creates a social and economic burden and carries significant physical and psychological consequences, affecting about 10% of the world's population. Trauma to the ankle joint causes an acute injury, followed by chronic abnormal loading of the joint. Acute mechanical damage has a great effect on cartilage, it can cause microdamage, cartilage fracture or osteochondral fracture.

Material and methods: We conducted a retrospective study including all patients operated on at the Clinic for Orthopedics and Traumatology in Niš for the period from January 2013 to January 2020, for malleolus fractures who were treated with ORIF. We followed up all patients after one or more years after the operation, we took an X-ray, and the degree of osteoarthritis of the ankle joint was determined using the Kellgren-Lawrence scale.

Results: There were 184 patients included in this study, and 53 (29%) patients remained for analysis and follow-up. According to the Kellgren-Lawrence scale, grade 3 was registered in 16 and grade 4 in 5 patients. This group of patients had a fracture of the medial and posterior malleolus, dislocated type B and C according to Weber.

Discussion: The ankle joint is built by the long tibia and talus, it is compact and small, so the impact force can be distributed only on a small volume of bone. The small volume and thin cartilage of the talus explain why osteochondral defects are more common in the talar dome than in the tibial ceiling. Cartilage lesions or microfractures in the subchondral bone occur on the talus when it is exposed to a strong impact. The type of ankle fracture determines the incidence of osteochondral lesions in the joint. Anterolateral talus lesions with lateral malleolus and medial malleolus lesions have the worst prognosis for the development of PTOA. Chronic change in ankle mechanics and uneven distribution of contact stress over time leads to a cumulative effect reflected in cartilage degeneration and development of PTOA.

Conclusion: Mechanical factors in the form of primary impact or due to instability and incongruence are the main inducers of PTOA.

Key words: ankle joint, injury, osteoarthritis, cartilage

Uvod

Prelom skočnog zgloba relativno su česti, incidenca pojavljivanja je 187 preloma na 100.000 (1:800) stanovnika godišnje, tj. 3,92% u odnosu na sve prelome tela i na prvom su mestu intraartikularnih preloma [1]. Procenjuje se da je 63-79% svih preloma skočnog zgloba praćeno povredom hrskavice [2]. Povreda se može pojaviti i kod uganuća skočnog zgloba, 13-16% slučajeva, a posebno u sportu [3].

Trauma skočnog zgloba dovodi do spektra akutnih lezija, a stepen mehaničkog oštećenja zavisi od intenziteta udara. Trauma izaziva avulziju hrskavice, osteohondralne frakture, kidanje ligamenata i povredu sinovije. Nastaje krvarenje u zglobu i ekstravazacija plazme, a to izaziva nižu koncentraciju hijaluronske kiseline i lubričina, glavnih maziva zgloba. Oštećenje hrskavice je najznačajnije, jer je nepovratno i može biti glavna determinanta za kasniji razvoj posttraumatskog osteoartritisa (PTOA) [4]. Trauma skočnog zgloba izaziva akutnu povredu, a potom nastane hronično abnormalno opterećenje zgloba. Akutno mehaničko oštećenje ima veliki efekat na hrskavicu, može izazvati mikrooštećenje, prelom hrskavice ili osteohondralni prelom. Tada nastaje nekroza hondrocita, apoptoza i biosintetička disfunkcija. Apoptoza hondrocita javlja se u predelu linije preloma, ali ona se širi sa linije preloma na naizgled zdravo područje u 48 sata posle traume. Ovo upućuje da se oslobađaju intraartikularni medijatori oštećenja iz povređenih hondrocita, a onda oni utiču na zdrave hondrocite [5].

Osteoarthritis (OA) je najčešći oblik bolesti zglobova i ima sledeće karakteristike: gubitak zglobne hrskavice, remodeliranje subhondralne kosti, formiranje osteofita, labavost ligamenata, slabljenje periartikularnih mišića i zadebljanje zglobne kapsule [6]. On je najčešći uzrok bola, invaliditeta i ekonomskog gubitka u svim populacijama. Primarni OA je prisutan u kuku (58%), kolenu (67%) i skočnom zglobu (9%). PTOA je pak dominantan u skočnom zglobu (78%) i trauma je primarni uzrok njegovog nastanka [7]. Smatra se da posttraumatska osteohondralna talarna lezija nastaje zbog rotacije i translacije ta-

lusa u opterećenom skočnom zglobu sve dok ne dođe do preloma. Lokacija osteohondralnih lezija je različita, najčešća je na talusu (42%), fibuli (31%), medijalnom maleolusu (29%) i tibijalnom plafonu (17%) [8].

Noseći zglobovi tela su kuk, koleno i skočni zglob. Imaju različitu fiziološko – histološko – anatomsku građu i funkciju i različito reaguju na traumu. Kontaktna površina pri opterećenju od 500 N je različita: u kuku je 1.100 mm², u kolenu je 1120 mm², u skočnom zglobu je 350 mm². Skočni zglob ima malu kontaktnu površinu i trpi tri puta veće opterećenje po cm² [9]. Debljina hrskavice je takođe različita: u kuku je 1,35-2,0 mm, u kolenu je 1,69-2,55 mm, u skočnom zglobu je 1,0-1,62 mm. Hrkavica skočnog zgloba je tanka, ali ima veću kompresivnu krutost i gustinu proteoglikana, malu degradaciju matriksa i manji odgovor na kataboličke produkte (interleukin 1, 6, fragmentni fibronektin) [10, 11]. Ona je čvršća, manje propustljiva, a ekstracelularni matriks ima bolju nosivost i smanjuje podložnost mehaničkim opterećenjima. Hondrociti su metabolički aktivniji, a enzimi odgovorni za degradaciju proteina u ekstracelularnom matriksu su odsutni dok ih u kolenu ima mnogo [12].

Akutna povreda zgloba izaziva povredu i degradaciju hrskavice, ali uzrokuje i nestabilnost zgloba i artikularnu inkongruenciju, a to izaziva hronični lokalni povišeni kontakt stres [13]. Zato i vreme od povrede do pojave PTOA varira: do godinu dana kod teških povreda, ili 5 i više godina kod manjih preloma, distorzije i povrede ligamenata. Iz ovih razloga cilj operativnog tretmana fokusira se na: postizanje stabilnosti preloma, puna anatomska redukcija i obezbeđenje kongruentnosti skočnog zgloba. Utvrđeno je da je PTOA skočnog zgloba stalna neskladnost tibiotalarnog zgloba, i da je anatomska redukcija lateralnog maleolusa ključna za anatomsku repoziciju skočnog zgloba zato što talus verno prati lateralni maleolus [14]. U uslovima nedovoljne anatomske repozicije nastaje smanjenje kontaktne površine, to dovodi do povećanja opterećenja na preostaloj hrskavici, i sa protokom vremena stvaraju se uslovi za razvoj PTOA.

Materijal i metode

Sproveli smo retrospektivnu studiju uključujući sve pacijente operisane na Klinici za ortopediju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu za period od januara 2013. do januara 2020. godine, a zbog preloma maleolusa koji su lečeni ORIF-om. Iz serije bolesnika isključili smo prelome talusa, pilona tibije, otvorene prelome i osobe mlađe od 18 godina.

Predmet interesovanja i praćenja bio je: pol, godine starosti, tip i oblik frakture prema Weber-Denisovoj klasifikaciji [15], način povređivanja i vreme proteklo od operacije do kontrolnog pregleda. Sve bolesnike smo pratili posle jedne i više godina od operacije, radili smo Rtg snimak, a stepen osteoartritis skočnog zgloba smo određivali korišćenjem Kellgren-Lawrenceove skale. Ona obuhvata pet stepena [16]. Napredni OA je klasifikovan kao stepen 3 i 4. Step 3 se karakteriše prisustvom osteofita, suženje zglobnog prostora, izvesna skleroza i moguća deformacija krajeva kostiju. Step 4 se definiše prisustvom velikih osteofita, izraženim suženjem zglobnog prostora, teškom sklerozom i deformitetom krajeva kostiju.

Rezultati

Bilo je 184 bolesnika koji su uključeni u ovu studiju – imali su prelom maleolusa skočnog zgloba i urađena je ORIF. Od ove grupe pacijenata, 26 (13%) je umrlo, 47 (26%) je napustilo područje i ne postoji tačna adresa življenja, a 58

(32%) pacijenata nije se odazvalo – odbili su kontrolu i praćenje. Za analizu i praćenje, ostalo je 53 (29%) pacijenta. Svi dobijeni rezultati su prikazani u tabeli 1.

Od ove grupe pacijenata koji su praćeni i analizirani, 21 (41%) pacijent imao je izraženi OA skočnog zgloba. Po Kellgren-Lawrenceovoj skali, stepen 3 je registrovan kod 16, a stepen 4 kod 5 pacijenata. Ova grupa pacijenata imala je prelom medijalnog i posteriornog maleolusa, dislocirani tip B i C po Weberu, stariji su od 30 godina – ovo su faktori rizika nastanka PTOA kod preloma skočnog zgloba.

Diskusija

Posttraumatski osteoartritis (PTOA) se razvija sekundarno u odnosu na traumu skočnog zgloba, sa kliničkim znacima bola i disfunkcije koji često zaostaju godinama za početnim povredama. To je progresivna i iscrpljujuća bolest koja stvara društveno i ekonomsko opterećenje i nosi značajne fizičke i psihološke posledice, a pogađa oko 10% svetske populacije. U skočnom zglobu, trauma je primarni uzrok OA, i do 80%, za razliku od kuka i kolena gde se samo do 10% OA pripisuje povredi.

Površine skočnog zgloba su visoko kongruentne što dovodi do njegove stabilnosti [17]. On prima veliku kontaktnu silu duž veoma tankog i površinski malog sloja hrskavice koja ima visoku krutost i čvrstoću. Pri opterećenju, nastaje preraspodela kontaktnih naprežanja preko tibio-

talarnih površina, a to povećava stabilnost skočnog zgloba. Skočni zglob grade plafon duge tibije i talus. On je kompaktan i mali pa sila udara može se rasporediti samo na malu zapreminu kosti. Mali volumen i tanka hrskavica talusa su objašnjenje zašto su osteohondralni defekti češći na talarnoj kupoli nego na tibijalnom plafonu. Na talusu nastaju lezije hrskavice ili mikrofrakture u subhondralnoj kosti ka-

Tabela 1. Rezultati analizirane grupe pacijenata sa PTOA skočnog zgloba

	Ukupno (184)	Praćeni (53)	Nisu praćeni (131)	PTOA (21)
M (%)	103 (55,9)	29 (54,7)	74 (56,4)	13 (25,5)
Ž	81 (44,1)	24 (45,3)	57 (43,6)	8 (15,5)
God star (+SD)	43,6 (+-16,8)	42,5 (+-15,2)	41,2 (+-17,1)	
Frakt klas (%)				
Weber A17	(9,2)	4 (7,5)	13 (9,9)	-
Weber B109	(59,3)	32 (61,4)	77 (58,7)	8 (15,5)
Weber C58	(31,5)	17 (31,1)	41 (31,4)	13 (25,5)
Fiksacija				
Syndesmoze (%)	115 (63,5)	30 (56,6)	85 (64,8)	8 (15,5)
Medij mall (%)	83 (45,8)	24 (45,2)	(45,0)	14 (26,4)
Mall posterior (%)	35 (19,3)	9 (16,9)	26 (19,8)	8 (15,5)
Prel sa dislokac (%)	47 (25,9)	12 (22,6)	35 (26,7)	5 (9,4)
Distorzija (%)	29 (16,0)	5 (2,7)	24 (18,3)	1 (1,8)
Uzrok povrede (%)				
Klizanje i pad	84 (45,6)	22 (41,5)	62 (42,3)	
Sport	47 (25,9)	15 (28,3)	32 (24,4)	
Povr. na radu	26 (14,2)	9 (16,9)	17 (12,9)	
Saobrać. udes	27 (14,6)	7 (13,3)	20 (15,4)	

da je izložen jakom udaru. Većina osteohondralnih lezija talusa lokalizovana je na anterolateralnoj ili posteromedijalnoj strani talarne kupole [18]. One nastaju mehanizmom smicanja ili torzije.

Pored akutne traume, koja može ostaviti velike posledice na hrskavici skočnog zgloba i stvoriti teren za razvoj PTOA, postoji još jedan faktor koji doprinosi razvoju OA, a to je loša repozicija preloma i hronična nestabilnost zgloba koja može biti direktna posledica preloma ili posledica rekurentnih distorzija skočnog zgloba. Nestabilnost skočnog zgloba omogućava pomeranje talusa u njegovom sedlu, tj. u zglobnoj viļjušci. Tako nastaje smanjenje kontaktne površine, a to dovodi do povećanja opterećenja na preostaloj hrskavici. Ramsey i dr. [19] su pokazali da bočni talarni pomak od 1 mm smanjuje kontaktnu površinu za 42%, dok bočni pomak od 2 mm smanjuje kontaktnu površinu za 56%. U ovim uslovima povećava se prosečno opterećenje po cm², normalno opterećenje kod osobe od 75 kg je 650 N, a u ovim uslovima raste na 1590 N. Ova činjenica upućuje na neophodnost precizne redukcije preloma skočnog zgloba. Mora se postići podudarnost zglobnih površina kako bi se izbeglo hronično povišeno opterećenje zglobnih površina i/ili nestabilnost. Potrebno je postići hiruršku restauraciju kongruentnosti zglobne površine [20-22].

Tip preloma skočnog zgloba određuje incidencu osteohondralnih lezija u zglobu. Najlošiju prognozu za razvoj PTOA imaju anterolateralne lezije talusa sa lateralnim maleolusom i lezije medijalnog maleolusa [12]. Prema mehanizmu povređivanja skočnog zgloba, rotacione povrede koje uključuju i značajne povrede lateralnog maleolusa, su najčešća grupa koja dovodi do PTOA [23]. Po Weber-Denisovoj klasifikaciji preloma skočnog zgloba, PTOA se sreće više kod tipa B i C [15]. Regier i dr. [24] navode da kod trimaleolarnih preloma ili dislociranih preloma postoji veliki rizik za razvoj PTOA u poređenju sa unilaterlnim prelomima. I u našoj seriji dominiraju povrede tipa B i C i bimalleolarni dislocirani prelomi kod kojih se javio PTOA.

Hronična nestabilnost skočnog zgloba može biti posledica i ligamentnih povreda u akutnom ili rekurentnom stanju kao posledica ponavljanih distorzija zgloba. Nastaje hronična promena mehanike skočnog zgloba i neujednačena distribucija kontaktnog stresa. Sa vremenom dolazi do kumulativnog efekta koji se ogleda u degeneraciji hrskavice i razvoju PTOA [7]. I u našoj seriji imali smo pacijenta sa razvijenim PTOA kod koga je postojala rekurentna distorzija i hronična nestabilnost skočnog zgloba.

Zaključak

Povrede skočnog zgloba su praćene oštećenjem hrskavice i to najčešće kod rotacionog tipa preloma B i C. Talus ima specifičnu ulogu i lokaciju pa je zato najčešće i povređen. Mehanički faktori u vidu primarnog udara ili zbog nestabilnosti i nekongruencije su glavni induktori PTOA. Defekti hrskavice napreduju sve do subhondralne kosti gde se stvaraju ciste. Porast pritiska intrahondralne tečnosti senzibilizuje subhondralnu kost i nastaje bol u zglobu.

Literatura

1. Salai M, Dudkiewicz I, Novikov I, Amit Y, Chechick A. The epidemic of ankle fractures in the elderly—is surgical treatment warranted? Arch Orthop Trauma Surg. 2000; 120 (9): 511–513.
2. Nosewicz TL, Beerekamp MSH, Keizer R-JODM, Schepers T, Maas M, Van DCN, Goslings JC. Prospective computed tomographic analysis of osteochondral lesions of the ankle joint associated with ankle fractures. Foot Ankle Int. 2016 ;37: 829–834.
3. Jari Dahmen, Jon Karlsson, Sjoerd A. S. Stufkens, Gino M. M. J. Kerkhoffs. The ankle cartilage cascade: incremental cartilage damage in the ankle joint. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021; 29 (11): 3503–3507.
4. Martin K Lotz. New developments in osteoarthritis. Posttraumatic osteoarthritis: pathogenesis and pharmacological treatment options. Arthritis Res Ther. 2010; 12 (3): 211.
5. Tochigi Y., Buckwalter J.A., Martin J.A., Hillis S.L., Zhang P., Vaseenon T., Lehman A.D., Brown T.D. Distribution and progression of chondrocyte damage in a whole-organ model of human ankle intra-articular fracture. J. Bone Joint Surg. Am. 2011; 93:533–539.
6. Pereira D, Peleteiro B, Araujo J, Branco J, Santos RA, Ramos E. The effect of osteoarthritis definition on prevalence and incidence estimates: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage. 2011; 19 (11): 1270–85.
7. Victor Valderrabano, Monika Horisberger, Iain Russell, Hugh Dougall, Beat Hintermann. Etiology of

- Ankle Osteoarthritis. *Clin Orthop Relat Res.* 2009 Jul; 467 (7): 1800–1806.
8. Hugo A. Martijn, Kaj T. A. Lambers, Jari Dahmen, Sjoerd. A. S. Stufkens, Gino M. M. J. Kerkhoffs. High incidence of (osteo)chondral lesions in ankle fractures. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2021; 29 (5): 1523–1534.
 9. Stauffer RN, Chao EY, Brewster RC. Force and motion analysis of the normal, diseased, and prosthetic ankle joint. *Clin Orthop Relat Res.* 1977; 127: 189–196.
 10. Treppo S, Koepp H, Quan EC, Cole AA, Kuettner KE, Grodzinsky AJ. Comparison of biomechanical and biochemical properties of cartilage from human knee and ankle pairs. *J Orthop Res.* 2000; 18:739–748.
 11. Eger W, Schumacher BL, Mollenhauer J, Kuettner KE, Cole AA. Human knee and ankle cartilage explants: catabolic differences. *J Orthop Res.* 2002; 20: 526–534.
 12. Mario Herrera-Pérez, David González-Martín, Mercedes Vallejo-Márquez, Alexandre L. Godoy-Santos, Victor Valderrabano, Sergio Tejero. Ankle Osteoarthritis Aetiology. *J Clin Med.* 2021 Oct; 10(19): 4489.
 13. Joseph A. Buckwalter, Donald D. Anderson, Thomas D. Brown, Yuki Tochigi, James A. Martin. The Roles of Mechanical Stresses in the Pathogenesis of Osteoarthritis. *Cartilage.* 2013 Oct; 4 (4): 286–294.
 14. Gerard ChangPatrick S. BuckleyJames C. Krieg. Treatment of Distal Fibular Malunion with Corrective Osteotomy: Yablon Revisited. *Iowa Orthop J.* 2019; 39 (1): 167–172..
 15. Weber BG, Colton C. Malleolar fractures. In: Müller ME, Algöwer M, Schneider R, Willenegger H, editors. *Manual of Internal Fixation.* 3. Berlin, Germany: Springer-Verlag; 1991. pp. 595–612.
 16. Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. *Ann Rheum Dis.* 1957; 16 (4): 494–502.
 17. Tochigi Y, Rudert MJ, Saltzman CL, et al. Contribution of articular surface geometry to ankle stabilization. *J Bone Joint Surg Am.* 2006; 88: 2704–2713.
 18. Zengerink M, Struijs PA, Tol JL, van Dijk CN. Treatment of osteochondral lesions of the talus: a systematic review. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc;* 2009.
 19. Ramsey PL, Hamilton W. Changes in tibiotalar area of contact caused by lateral talar shift. *J Bone Joint Surg Am.* 1976; 58: 356–357.
 20. Borrelli J, Jr., Catalano L. Open reduction and internal fixation of pilon fractures. *J Orthop Trauma.* 1999; 13: 573–582.
 21. Marko D. Mladenović, Katarina Kutlešić, Vladimir Jovanović, Rade Babić, Strahinja Babić, Vladimir Srećković, Desimir Mladenović, Vladimir Anđelković, Zoran Anđelković. Bimaleolarni prelomi skočnog zgloba, lečenje i komplikacije. *Apollinem medicum Aesculapium* 2019; vol 17 (2): 21-28.
 22. Desimir Mladenović, Katarina Kutlešić, Marko Mladenović, Vladimir Jovanović, Rade Babić, Nevena Babić, Vladimir Srećković, Vladimir Anđelković, Zoran Anđelković. Prelomi skočnog zgloba - tipovi, biomehanika i lečenje, revijalni prikaz. *Apollinem medicum Aesculapium* 2019; vol 17 (2): 35-43.
 23. Saltzman CL, Salamon ML, Blanchard GM, et al. Epidemiology of ankle arthritis: report of a consecutive series of 639 patients from a tertiary orthopaedic center. *Iowa Orthop J.* 2005; 25: 44–
 24. Regier M, Petersen JP, Hamurcu A, Vettorazzi E, Behzadi C, Hoffmann M, Großterlinden LG, Fensky F, Klatte TO, Weiser L, Rueger JM, Spiro AS. High incidence of osteochondral lesions after open reduction and internal fixation of displaced ankle fractures: medium-term follow-up of 100 cases. *Injury.* 2016; 47: 757–761.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com